

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIGA KREATIV YONDASHUV

Ortiqova Zulfiya Nurmahamatovna

Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi (PhD)

Abdusalomova Mohidil Sherali qizi

Farg'ona davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17720855>

Boshlang'ich sinf matematika darslari o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, hisoblash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu bosqichda darslarni faqat an'anaviy usullar bilan emas, balki kreativ yondashuv orqali o'tkazish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Kreativ yondashuv o'quvchilarning qiziqishini uyg'otib, ularni faol ishtirokga jalb etadi, muammolarni ijodiy hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, o'yinlar, amaliy topshiriqlar, vizual materiallar va interaktiv metodlardan foydalanish orqali matematik tushunchalar yanada tushunarli va esda qolarli bo'ladi. Masalan, matematika darslarida quyidagi innovatsion metodlarni amalga oshirish orqali darsga kreativ yondashibgina qolmay, o'quvchilarni yanada faollikka chaqiramiz:

1.Uchta to'g'ri va bitta noto'g'ri metodi

Ta'rifi: Har bir ishtirokchi bir varaq qog'ozda o'rganilayotgan yoki o'rganilgan mavzu bo'yicha uchta to'g'ri fikr va bitta noto'g'ri fikrni yozadi. Ishtirokchilar juftliklarga to'planadilar, varaqlar bilan almashadilar va qaysi fikr noto'g'ri bo'lgan ekanligini aniqlaydilar.

Afzalliklari: Kuzatuvchanlikni rivojlantiradi, axborotni tanlab olish ko'nikmasini ishlab chiqadi, bolalarni xato topish va fikrlarni ifodalashga o'rgatadi, o'qituvchiga o'quvchilarning bilimlarini tekshirishga imkon beradi.

Qiyinchiliklari: Materialni o'zlashtirib ololmagan bolalar topshiriqni uddalay olmasliklari xavfi bor. O'qituvchiga fikrlar aniqligi va to'g'riligini kuzatish, mashqni o'tkazish uchun vaqtni mo'ljallab olish qiyin, chunki o'quvchilarda ko'pincha fikrlarni aniq ifodalash ko'nikmasi mavjud bo'lmaydi.

Masalan, 4-sinf o'quvchilariga ushbu metoddan foydalangan holda takrorlash darslarida quyidagilarni bajartirish mumkin:

Quyidagilardan bittasini chiqarib tashlang, nega ortiqchaligini asoslab bering.

- 1.kesma, burchak, konus, to'g'ri chiziq
- 2.to'rtburchak, uchburchak, piramida, kvadrat
- 3.qo'shish, qismlarga ajratish, ayirish, ko'paytirish
- 4.kilogramm, metr, gramm, tonna
- 5.santimetr, millimetr, sentner, metr

Birinchisiga nazar tashlasak, o'quvchi undan bittasini ajratadi, demak uchta atama bir-biriga yaqin bo'lishi zarur, bunda konus ortiqcha ya'ni noto'g'ri, chunki qolgan atamalar geometriyaga oid atama, konus esa fazoviy shakllardan biri hisoblanadi.

Ushbu metod o'tilgan dars va mavzularni mustahkamlashga, qolaversa o'quvchining diqqat, xotira kabi muhim jarayonlarini ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

2.Kubik metodi. Kubik metodidan darsni mustahkamlash vaqtida foydalansa yaxshi natija beradi. 1 qadam: o'quvchilarga mavzu o'tilgandan so'ng unga biror tushuncha shakllanadi. Shakllangan ¹tushunchani quyidagicha yozish taklif etiladi.

¹ Boltayeva Q, Toxirova M "Matematika fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish" Buxoro 2024

1. Tasvirlang
2. Taqqoslang
3. o'xshating
4. Tahlil qiling
5. Ishlating
6. Foydali va zararli tomonlari.

Masalan mavzu: "Prizma"

1. Asosi to'g'ri to'rtburchak, qarama qarshi yoqlari o'zaro teng va paralell bo'lgan prizma to'g'ri prizma deyiladi.
2. To'g'ri parallelopiped va to'rtburchakli prizma.
3. Sinf xonasi, gugurt quttisi, yashik, shkaf.....
4. 2 ta asos, 4 ta yoq, 4 ta yon qirra, 12 ta umumiy qirra, 8 ta uchi bor.
5. Shkaf (kiyimlar saqlanadi), gugurt(gugurt donalari saqlanadi), xona (odam yashaydi)...
6. Gugurt- olov yoqish uchun foydali. Gugurt- bolalar uchun harfli.

Ma'lum bo'lganidek, kreativ metodlar yordamida o'quvchilar mustaqil fikrlashni o'rganadi, qiyinchiliklarga ijobiy yondashishni o'zlashtiradi. Shu sababli boshlang'ich sinf matematika darslarida kreativ yondashuvni joriy etish ta'lim sifatini yaxshilash va o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirish uchun muhimdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Axtamova N. A., Sagdullayeva M. A., Abidova Z. J., Tolipova M. A. "Matematika fanining boshqa fanlar bilan aloqasi hamda o'quvchilar bilimni shakllantirishdagi fundamental ahamiyati" IJODKOR O'QITUVCHI jurnali, 2023 yil, 3(29).
2. Bekpo'latova M. Ijtimoiy fanlarning matematika fani bilan bog'liqligi Science and Education jurnali, 2023 yil, 4(2), 926–931.
3. Ismoilova I. Ona tili o'qitish metodikasi fanning boshqa fanlar bilan aloqasi IJODKOR O'QITUVCHI jurnali, 2023 yil, 3(26).
4. Kalanova D. Sh. va Tog'ayeva M. A. Ona tili fanining boshqa fanlar bilan aloqasi IJODKOR O'QITUVCHI jurnali, 2023 yil, 3(26).